

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ON THE QUESTION OF THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE

СОЗОНОВ ЯН ВИТАЛЬЕВИЧ,

Российский государственный университет правосудия.

SOZONOV YAN VITALIEVICH,

Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением предмета преступлений против военной службы. Показана взаимосвязь между объектом и предметом преступлений против военной службы. Определены предметы материального мира и их критерии отнесения к числу предметов преступлений против военной службы. Выявлена коллизия военного и уголовного законодательства в части правового регулирования предметов преступлений против военной службы, связанная с обширностью предметов материального мира, применяемых в ходе выполнения военной службы. Предложено внесение изменений в уголовное законодательство с целью устранения данной коллизии.

The article examines issues related to determining the subject of crimes against military service. The relationship between the object and the subject of crimes against military service is shown. Objects of the material world and their criteria for classifying them as objects of crimes against military service are determined. A conflict between military and criminal legislation has been identified in terms of the legal regulation of the subjects of crimes against military service, associated with the vastness of objects of the material world used during military service. It is proposed to amend the criminal legislation in order to eliminate this conflict.

Ключевые слова: предмет преступления, объект преступления, преступления против военной службы, оружие, боеприпасы, военная техника, военное имущество.

Key words: subject of a crime, object of a crime, crimes against military service, weapons, ammunition, military equipment, military property.

Высокая значимость военной службы для государства и общества, наряду с ее обязательностью и повышенной опасностью приводит к необходимости выделения в самостоятельный объект охраны уголовным законодательством интересы военной службы.

Каждый состав преступления против военной службы имеет общий, родовый и видовой объект. При этом для индивидуализации признаков преступления используют еще более узкие характеристики, присущие конкретному составу преступления. Данные факультативные признаки дают возможность провести отграничение преступлений против военной службы, имеющих схожий видовой объект.

Факультативные признаки объектов составов преступлений против военной службы состоят в следующем:

– Предметом преступлений является военное имущество (ст. 346-348 УК РФ), радиоактивные материалы, взрывчатые и другие вещества и предметы, несущие повышенную опасность (ст. 349 УК РФ);

– В качестве потерпевших выступают военнослужащие, гражданские лица, а также государство (ст. 333-336, 343, 349-352 УК РФ) [3, с. 75].

На сегодняшний момент в отечественной науке уголовного права твердо укрепилась позиция о тесной связи объекта и предмета преступления, которые при этом являются самостоятельными категориями.

Согласно принятому в широких кругах подходу, предметом преступления являются вещи и прочие материальные предметы объективной реальности, которые подвергаются негативному воздействию со стороны преступника. Следовательно, вещи, как материальные предметы, считаются предметом преступления, а не его объектом.

Так, по мнению В.В. Векленко, уголовно-значимый предмет отношений, при его внешнем и содержательном совпадении с предметом преступления, представляет имущественные ценности и блага нематериального характера, являющиеся причиной вступления людей в общественные отношения – собственность, жизнь и здоровье, порядок государственного управления и проч. [7, с. 56].

При этом сегодня можно отметить такую тенденцию в практике правоприменения, связанную с многомерностью категории «ценность», как сближение понятий «объект преступления» и «предмет преступления». В саму философскую категорию «ценности» включаются не только материальные предметы, но и явления, что не привносит конкретику в аксиологический подход к рассмотрению объекта преступления.

Категории «объект преступления» и «предмет преступления» связаны друг с другом, что проявляется в том, что чаще всего предмет преступления является факультативным признаком объекта преступления [6, с. 110].

При совершении преступления его объекту наносится вред всегда, что нельзя сказать о предмете. Так, утраченное оружие, боеприпасы или предметы военной техники могут не терять свои качества, к примеру, в случае их хищения, но при этом правомочие пользования владельцем (Министерство обороны Российской Федерации, в лице соответствующей войсковой части) теряет.

Необходимость определять предмет преступления связана с введением квалифицирующих признаков преступления, уточнением его состава. Выделение характеристик предмета преступления позволяет сузить пределы преступления, детальнее определять его состав.

По сути, предмет преступления позволяет разграничить, каким именно общественным отношениям наносится вред в случае совершения конкретного преступления.

Примером этого является ст. 346 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за умышленные уничтожение или повреждение военного имущества, при этом «оружие, боеприпасы или предметы военной техники», будучи предметами преступления, дают возможность конкретнее определить состав преступления и более точно установить уголовную ответственность за деяние, изложенное в диспозиции уголовно-правовой нормы.

Военное имущество является специфическим предметом оборота, требующим тщательного правового регулирования. Нормативные акты в данной сфере включают законодательство и подзаконные акты федерального и ведомственного уровней.

Правовое регулирование оборота военного имущества наиболее подробно раскрывает ведомственный документ – Руководство по войсковому (корабельному) хозяйству, утвержденному приказом Минобороны РФ от 3 июня 2014 г. № 333 [5].

Данный нормативно-правовой акт считает военное имущество объектом войскового (корабельного) хозяйства, которое охватывает вооружение, материально-техническую базу, земельные участки, военную и специальную технику и прочие материальные ценности.

Чтобы материальные ценности можно было включить в состав военного имущества, они должны соответствовать критерию нахождения на балансе конкретной воинской части или учреждении Вооруженных сил РФ.

Уголовно-правовая теория в состав военного имущества включает промышленно изготовленные оружие, боеприпасы и предметы военной техники.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 80 Постановления от 18.05.2023 N 11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы» [4], в состав военного имущества, как предмета преступлений, закрепленных ст.ст. 346, 347 и 348 УК РФ, включает только промышленно изготовленные оружие, боеприпасы и предметы военной техники, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских (специальных) формирований и органов.

Под оружием следует понимать техническое устройство, конструктивным предназначением которого является поражение живой или иной цели.

Необходимо отметить, что в качестве предмета преступлений, закрепленных в ст.ст. 346, 347 и 348 УК РФ, выступает, как оружие, подпадающее под правовое регулирование Федерального закона «Об оружии», так и другие разновидности оружия.

Получается, значения одних и тех же понятий, закрепленных в уголовном и административном, военном отраслевом законодательстве, имеют разный объем.

Боеприпасы представляют предметы вооружения и метаемое снаряжение, назначением которых является поражение цели, имеющие в себе заряды разрывного, вышибного или метательного характера или их совокупность.

Предметы военной техники представляют разные устройства технического назначения и их составляющие, предназначенные для боевых действий.

Предметы военной техники могут быть представлены системами разных видов оружия и средств его применения в условиях боя, включая средства доставки, системы пуска, наведения, управления; пехотными боевыми машинами, танками, бронетранспортерами, военными кораблями, военными летательными аппаратами; прицелами, взрывными устройствами, приспособлениями для их взрыва [1, с. 115].

ГОСТ РВ 51540-2005 «Военная техника» [2] приводит точные определения предметов преступлений против военной службы. Так, изделие военной техники определяется в качестве комплекса, образца (составной части образца) военной техники, комплектующего изделия военной техники межотраслевого использования, запасных частей военной техники.

Уголовное законодательство вынуждено использовать специальные понятия других правовых отраслей, при этом закрепление определения этих понятий в УК РФ представляется сомнительным. Закрепление отраслевого понятия в уголовном законодательстве необходимо только тогда, когда это понятие имеет уголовно-правовую специфику, что встречается нечасто.

Если говорить о предмете преступлений против военной службы, именно военную технику следует считать родовым понятием, охватывающим такие понятия, как оружие, вооружение, боеприпасы, изделия военной техники.

Само легальное определение понятия «предмет военной техники» не содержится ни в одном нормативно-правовом акте. Думается, с целью исключения коллизии между нормами уголовного и отраслевого законодательства, будет правильно в ст.ст. 346-348 УК РФ вместо перечня «оружие, боеприпасы и предметы военной техники» внести общее понятие «изделия военной техники».

Таким образом, предмет преступного деяния – это то, в отношении чего возникает определенное общественное благо (право, интерес), поставленное под угрозу при совершении преступления, составной (материальный) элемент охраняемых уголовным законом благ. Предметом преступлений против военной службы является военное имущество, т.е. матери-

альные средства, необходимые для обеспечения надлежащего исполнения задач военной службы, как в условиях боя, так и текущих потребностей. Предложено внесение изменения в ст.ст. 346-348 УК РФ общего понятия «изделия военной техники» вместо видовых понятий, что повысит технико-юридическое качество уголовного законодательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочарова М.А. Преступления против военной службы: спорные вопросы и их решения // E-Scio. 2020. № 2. С. 113-122.
2. ГОСТ РВ 51540-2005. Военная техника. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2005. 15 с.
3. Данилов П.С. Система преступлений против военной службы и перспективы ее совершенствования: дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2020. 245 с.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.05.2023 № 11 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, 2023. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447521.
5. Приказ Министра обороны РФ от 03.06.2014 № 333 "Об утверждении Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2014 № 34097) // Российская газета, № 299, 2014. URL: <https://base.garant.ru/7-0747768>.
6. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Издательство Юрайт, 2022. 707 с.
7. Уголовное право. Общая часть / Под ред. В.В. Векленко. М.: Издательство Юрайт, 2022. 405 с.

© Созонов Я.В., 2024.